

Sáгат

Debatt:

Framtidsmuligheter for kyst- og fjordområder i Finnmark

Forskerne Camilla Risvoll (Nordlandsforskning), Camilla Brattland (UiT – Norges arktiske universitet) og Majken Paulsen (Nordlandsforskning). Bente Sundsvold (UiT – Norges arktiske universitet) er ikke på bildet Foto: Presse

I Porsanger som i andre samfunn langs Finnmarkskysten, står kommuner og lokalbefolkning overfor flere valg mellom satsing på industri som kan gi arbeidsplasser, og bevaring av verdifull natur og tradisjonell høsting.

Personvern(#)

Forskere UiT og Nordlandsforskning

Publisert: 02.05.2023 kl 04:00

Sist oppdatert: 02.05.2023 kl 16:22

Skrevet av:

Camilla Brattland, UiT – Norges arktiske universitet

Bente Sundsvold, UiT – Norges arktiske universitet

Camilla Risvoll, Nordlandsforskning

Majken Paulsen, Nordlandsforskning

Mens ny industri kan gi økt økonomisk velferd i form av arbeidsplasser og andre ringvirkninger i kommunene, er det vanskeligere å peke på hvordan verdien i bevaring av natur og tradisjonelle praksiser kan kaste av seg. Et tredje alternativ kan være restaurering og kultivering av økosystemer og natur, som både støtter opp om det materielle grunnlaget for samisk kultur og velferd (på engelsk: wellbeing) og som er i tråd med globale mål for å imøtegå klimaendringer og endringer i biomangfold.

En utfordring er hvordan restaurering av natur kan bli et reelt alternativ til konvensjonell industriutvikling, og hvordan dette kan bidra også til økonomisk trivsel og velferd i fremtida. Dette er noen av de spørsmålene vi forsker på gjennom flere forskningsprosjekter i regi av UiT og Nordlandsforskning i samarbeid med kommunene rundt Porsangerfjorden.

Samfunnsfaglige perspektiver for å bringe fjorden tilbake til livet

Det er en kjent sak at Porsangerfjorden er gjenstand for marinbiologisk forskning der Havforskningsinstituttet har en sentral rolle i å oppnå målet om å få fjorden «tilbake til livet».

For å få en fjord tilbake til livet, trengs det imidlertid kunnskap om hvordan vi som mennesker kan samarbeide om å oppnå dette målet, og hva vi ønsker oss av en fjord som er full av liv. Et fjordsystem består ikke bare av marine arter og tareskog, men henger tett sammen med mennesker og samfunnsliv i bygdene rundt fjorden. Ikke minst har myndighetenes mål og strategier for forvaltning av miljø, biomangfold og ressurser svært mye å si for hvor realistisk det er å oppnå de målene vi ønsker oss.

Gjennom flere forskningsprosjekter i regi av UiT og Nordlandsforskning har det de siste årene blitt samlet inn en mengde data gjennom intervjuer, kartlegging og video, og det har vært flere arbeidsverksteder med fokus nettopp på hvordan endringer i klima og

forvaltning påvirker kultur og samfunn langs Porsangerfjorden. Det har vært givende samtaler og møter med en engasjert lokalbefolkning som bryr seg om natur og lokale og samiske tradisjoner, og hvordan disse kan forvaltes bærekraftig for fremtida.

For de som lever langs fjorden og for fremtidige generasjoner er det både viktig å ta vare på tradisjonell bruk og høsting av fjorden. Det er også viktig å sørge for at det fins utviklingsmuligheter og arbeidsplasser som bidrar til bosetting og trivsel, og som bygger opp om sjøsamisk og kvænsk kulturutøvelse langs fjorden i dag og for neste generasjon.

Vi vet at for mange som bor langs Porsangerfjorden er fjorden tett forbundet med livskvalitet og følelser av tilhørighet og velferd. Noen eksempler på dette er anledningen til å fiske torsk, kveite og laks i stillheten på havet. Sesongbasert matauk var en bærebjelke i fiskarbondens overlevelse, men også i dag er matauk forbundet med livskvalitet og identitet, gjennom det å kunne trekke seg kokfisk på fjorden, jakte, høste bær og sanke egg på holmene. Her er et sunt økosystem som produserer ressurser og mat som grunnlag for kultur og bosetting viktig for kulturell velferd og for husholdenes økonomi

Andre har løftet frem viktigheten av å sikre arbeidsplasser og bolyst. Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan klimaendringer kommer til å påvirke økosystemet i fjorden, og hvordan invaderende arter som kongekrabbe og pukcellaks kan utnyttes på en optimal måte. Det er også flere som bekymrer seg for konsekvensene av en eventuell fremtidig oppdrettsnæring i fjorden.

Nykommerne representerer både et kommersielt potensial, samtidig som det er grunn til bekymring knyttet til de negative konsekvensene for miljøet. Økosystemendringer, og endringer i artssammensetningen blir i denne sammenhengen en fundamental driver for fremtidig utvikling.

I Porsanger kommune pågår prosjektet «Porsangerfjorden 3.0» som har som mål å skape økonomisk velferd for lokalbefolkning og fiskere gjennom restaurering av tareskog og gyteforhold for kysttorsk, basert på lokal og tradisjonell kunnskap om fjord- og kysttorskens gyting og vandringsmønster. Om dette prosjektet lykkes, kan det potensielt skape økonomiske verdier basert på restaurering av natur, og modellen kan overføres til andre steder der dette er et ønskelig alternativ. Vil disse prosessene bidra til å bringe livet tilbake til ikke bare tareskogen, men også til bygder og kulturliv rundt fjordene? Selv om slike innovative prosjekter koster i startfasen, handler det også om vi som samfunn har råd til å la være å utforske disse mulighetene.

I de foreløpige diskusjonene om fremtiden for fjorden og de som lever i og ved den, er det avdekket spenninger mellom en tradisjonell levemåte hvor fjorden og landskapet rundt fjorden spiller en sentral rolle, og det å ha et levebrød av å selge ressursene fra

Personvern(#)

det marine miljøet, det være seg kongekrabbe i dag, eller tang til veganere i fremtiden.

Her trekker mange frem potensialet i å satse på en sjøsamisk profil og lokale tradisjoner basert i sjøsamisk kultur som noe de ønsker å bevare for fremtida. Sametinget har gjennom sin satsing «Borjjadat» signalisert et økt fokus på kartlegging av sjøsamisk tilstedeværelse, kunnskap og rettigheter. Det lokale samiske senteret Mearrasiida er en unik leverandør av kunnskap om sjøsamiske tradisjoner slik som båtbygging, og samiske navn på fiskegrunner og meder. Senterets arbeid med nybygg av trebåter som en sjøsamisk tradisjon beskyttet av UNESCO, har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Dette viser at det ligger verdier og velferd i sjøsamiske tradisjoner, som både har en egenverdi og skaper identitet og trivsel for befolkningen langs fjorden, og som har potensial i seg til å skape kompetansearbeidsplasser og kunnskap om tradisjonell båtbygging til utdanningsinstitusjonene.

Gjennom flere prosjekter er den tradisjonelle kunnskapen om gyteforhold og vandringsmønster til flere arter i den indre delen av Porsangerfjorden kartlagt. Dette har Havforskningsinstituttet brukt i sitt arbeid med å restaurere fjordmiljøet gjennom reetablering av tareskog slik at det igjen kan bli produktivt for lokale stammer av torsk så vel som for kongekrabbe.

Mye skal imidlertid legges til rette for at prosjektet «Porsangerfjorden 3.0» sine planer om reetablering av tareskog skal skje, derigjennom etablering av et verneområde i den indre delen av fjorden. Dette krever samarbeid og enighet mellom mange aktører, der ikke alle vil få det som de vil og noen nok må fiske mindre i noen områder om ressursene skal klare å ta seg opp igjen om fem til ti år.

Helhetlig blick for framtidsmuligheter

Basert på dette har forskningsprosjektene FACE-IT (Nordlandsforskning) og Future Arctic Lives (UiT) utarbeidet noen mulige fremtidialternativer for Porsangerfjorden. Vi har et særlig fokus på å finne noen svar på hvordan fiskeriene kan forvaltes slik at man oppnår målene om et sunt økosystem som produserer torsk, kongekrabbe og andre ressurser som man ønsker seg. Er satsing på den minste flåten veien å gå?

Eller er det andre løsninger som må utforskes? Hva med landindustriens behov for råstoff og forbindelser med lokale og internasjonale markeder? Hva ser man for seg med tanke på fiske etter nye arter slik som pukkellaks eller jakt på sel? Hvilken politikk bør det være i hele fjordsystemet for restaurering og for utvikling av industri som ikke kommer i konflikt med fiskeriene og restaurering av økosystemer?

Hvordan kan sjøsamisk kultur og samfunnets velferd styrkes om fjord-ressursene restaureres? I vårt foreløpige arbeid ser vi viktigheten av å ha et helhetlig blikk for disse sammenhengene, der vi mener at bygdene og kommunene i regionen har unike muligheter for å velge mange alternativer for utvikling, og ikke minst det som vi kaller for det tredje alternativet – restaurering og kultivering av natur. Er prosjektet «Porsangerfjorden 3.0» et eksempel på dette, og kan det bidra til å nå globale bærekraftsmål om restaurering av natur? Hvor realistisk er et slikt alternativ, og hvilke implikasjoner har en slik tilnærming for hvordan kommunene planlegger sine strategier for fremtida?

Dette alternativet vil nok ikke passe for alle overalt, men det første steget består i å anerkjenne og se verdien av restaurering av natur som en bærekraftig strategi som kan bidra til kulturell og økonomisk velferd for fremtida. I nær fremtid arrangerer vi arbeidsverksteder i regionen i samarbeid med Porsanger og Nordkapp kommuner. Der inviterer vi særlig ungdom og fiskere til å diskutere visjoner for framtidig bærekraftig bruk og utvikling av fjord- og kystområdene. Velkommen!